

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЯ ПЕРЕНЕСШИХ ЧРЕСКОЖНЫЕ КОРОНАРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Ганиев Б.Б.
Жаббаров О.О.
Турсунова Л.Д.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15105585>

Аннотация: По данным литературы 5–8% пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) подвергаются чрескожным коронарным вмешательствам (ЧКВ) и что 2,3–21% всех острых инфарктов миокарда (ОИМ) осложняются ФП. Большинство доказательств эффективности и безопасности антитромботических схем у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП), перенесших чрескожное коронарное вмешательство с использованием стента, получены из небольших одноцентровых ретроспективных наборов данных. Чтобы получить дополнительные данные по этому вопросу, мы провели проспективное многоцентровое обсервационное ведение пациентов с фибрилляцией предсердий, перенесших стентирование коронарной артерии.

Ключевые слова: фибрилляцией предсердий, чрескожным коронарным вмешательствам, острых инфарктов миокарда

Цель. Сравнить эливикс с антагонистами витамина К и аспирин с плацебо у пациентов с фибрилляцией предсердий, перенесших ОКС или перенесших ЧКВ и получавших ингибитор P2Y12.

Материал и методы исследования. Субъектами этого исследования были пациенты с сопутствующей ФП с острым коронарным синдромом (ОКС) или ЧКВ. В исследование были включены пациенты в возрасте ≥ 35 лет. Среди этих пациентов мы дополнительно выявили тех, у кого был новый ОКС или ЧКВ после первого диагноза ФП. Из 100 пациентов, включенных в исследование, у 24 (24%) ОКС лечили медикаментозно, у 37 (37%) ОКС лечили с помощью ЧКВ, а у 39 (39%) было плановое ЧКВ. Мы исследовали кровотечение, смерть и госпитализацию, а также смерть и ишемические события с помощью антитромботической стратегии в 3 заранее определенных подгруппах: пациенты с ОКС, получавшие медикаментозное лечение, пациенты с ОКС, получавшие ЧКВ, и пациенты, перенесшие плановое ЧКВ.

Результат. Эливикс приводил к аналогичному эффекту на смертность и ишемические события в группах ОКС, получавших медикаментозное лечение, ОКС, получавших ЧКВ, и в группах планового ЧКВ ($p = 0,3$). Аспирин имел более высокую частоту кровотечений, чем плацебо, у пациентов с ОКС, получавших медикаментозное лечение ($0,96-2,25$), у пациентов с ОКС, получавших ЧКВ ($1,53-2,67$) и тех, кто перенес плановое ЧКВ ($p = 0,479$). Для того же сравнения не было различий в результатах между 3 группами по совокупности смерти или госпитализации ($p = 0,78$) и смерти и ишемических событий ($p = 0,710$).

Вывод. Антитромботическая схема, состоящая из эливика и ингибитора P2Y12 без аспирина, обеспечивает превосходную безопасность и аналогичную эффективность у пациентов с фибрилляцией предсердий с ОКС, независимо от того, лечатся ли они медикаментозно или с помощью ЧКВ, а также у пациентов, подвергающихся плановому

ЧКВ, по сравнению со схемами, включающими антагонисты витамина К, аспирин, или оба.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Selection of Surgical or Percutaneous Coronary Intervention Provides Differential Longevity Benefit Peter K. Smith, MD, Robert M. Califf, MD, Robert H. Tuttle, MSPH, Linda K. Shaw, MHS, Kerry L. Lee, PhD, Elizabeth R. Delong, PhD, R. Eric Lilly, MD, Michael H. Sketch, Jr, MD, Eric D. Peterson, MD, and Robert H. Jones, MD
2. “Is There Still a Survival Advantage to Bypass Surgery Over Percutaneous Intervention in the Modern Era” Gill Louise Buchanan, Alaide Chieffo, Antonio Colombo. PMID: 26363081 DOI: 10.1016/j.pcad.2015.09.003
3. Coronary artery bypass grafting vs percutaneous coronary intervention and long-term mortality and morbidity in multivessel disease: meta-analysis of randomized clinical trials of the arterial grafting and stenting era Ilke Sipahi, M Hakan Akay, Sinan Dagdelen, Arie Blitz, Cem Alhan
4. “Surgical Revascularization Is Associated With Improved Long-Term Outcomes Compared With Percutaneous Stenting in Most Subgroups of Patients With Multivessel Coronary Artery Disease: Results From the Intermountain Heart Registry” Tami L. Bair, BS, Joseph B. Muhlestein, MD, Heidi T. May, MSPH, Kent G. Meredith, MD, Benjamin D. Horne, PhD, MPH, Robert R. Pearson, PharmD, Qunyu Li, MD, Kurt R. Jensen, MS, Jeffrey L. Anderson, MD, and Donald L. Lappé, MD
5. Antithrombotic Therapy in Patients With Atrial Fibrillation and Acute Coronary Syndrome Treated Medically or With Percutaneous Coronary Intervention or Undergoing Elective Percutaneous Coronary Intervention: Insights From the AUGUSTUS Trial. Stephan Windecker 1, Renato D Lopes 2, Tyler Massaro 2, Charlotte Jones-Burton 3, Christopher B Granger 2, Ronald Aronson 3, Gretchen Heizer 2, Shaun G Goodman 4 5, Harald Darius 6, W Schuyler Jones 2, Michael Aschermann 7, David Brieger 8, Fernando Cura 9, Thomas Engstrøm 10, Viliam Fridrich 11. DOI: [10.1161/CIRCULATIONAHA.119.043308](https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.043308)